

ШКАЛА СПРЯМОВАНOSTI МОТИВАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОМИЛКИ (EOMS: THE ERROR-ORIENTED MOTIVATION SCALE)
(адаптована україномовна версія)
APPROBATION OF THE ERROR-ORIENTED MOTIVATION SCALE
BY K. L. SCHELL (EOMS)
© Підбуцька Н.В., Книш А.С., м. Харків

***Annotation.** The article presents the results of approbation of The Error-Oriented Motivation Scale on the Russian sample. The questionnaire allows to assess the level of respondent's motivation in situations of mistake on one of three directions. The orientation of motivation to learn from mistakes reflects a person's willingness to recognize mistakes, find and eliminate the causes of their occurrence, and is also an indirect indicator of positive self-attitude.*

Закордонні дослідники показали, що реакцію на помилку неможливо розглядати у відриві від мотивації досягнення успіху особистості, тому що реакція на помилку не виникає ізольовано, а впливає на мотивацію продовження діяльності. Відповідно підхід вивчення до реакції на помилку було трансформовано в вивчення спрямованості мотивації при здійсненні помилки, що призвело до створення опитувальника EOMS: TheError-OrientedMotivationScale (K.L. Schell). Опитувальник дозволяє діагностувати спрямованість мотивації при здійсненні помилок на: 1) винесення уроків з помилок; 2) тривожність з приводу здійснення помилок; 3) приховування помилок від оточуючих. Пізніше цей опитувальник був адаптований для використання на турецькій вибірці і підтвердив свою надійність, структурну узгодженість і конструктивної валідність (Ö. Çikrikci). Відсутність серед українських психодіагностичних методик подібного інструменту призвело до розуміння необхідності адаптації американської версії EOMS на українській вибірці.

Тож, нами була проведена апробація шкали мотивації, орієнтованої на помилку, на українській вибірці (N = 467) (EOMS: TheError-OrientedMotivationScale). Анкета дозволяє оцінити рівень мотивації респондента в ситуаціях помилки за одним із трьох напрямків. Спрямованість мотивації вчитися на помилках відображає готовність людини визнавати помилки, знаходити та усувати причини їх виникнення, а також є непрямим показником позитивного ставлення до себе (α Кронбаха – 0,777). Спрямованість мотивації на почуття тривоги з приводу скоєння помилок свідчить про одержимість людини уникненням помилок, це проявляється у багаторазовій і настирливій перевірці результатів роботи, що негативно позначається на швидкості її виконання, а також знижує творчий потенціал діяльності (α Кронбаха – 0,791). Спрямованість мотивації на приховування помилок відображає потребу людини підтримувати імідж непогрішимості в очах інших, що призводить до відсутності рефлексії над

джерелами та причинами помилок, а також не сприяє особистісному та професійному зростанню (Кронбах). $\alpha = 0,749$). Підтверджувальний факторний аналіз підтвердив трифакторну структуру опитувальника ($\chi^2 = 519,44$, $RMSEA=0,06$, $CFI=0,94$, $CI=0,9-0,6$). У результаті тестування було показано, що російськомовна версія опитувальника є валідним психометричним інструментом з високою ретестовою надійністю, який може бути використаний не тільки для оцінки реакції на помилки, а й ширше як предиктор професійні чи навчальні успіхи респондента.

Закордонні дослідники показали, що реакцію на помилку неможливо розглядати у відриві від мотивації досягнення успіху особистості, тому що реакція на помилку не виникає ізольовано, а впливає на мотивацію продовження діяльності. Відповідно підхід вивчення до реакції на помилку було трансформовано в вивчення спрямованості мотивації при здійсненні помилок, що призвело до створення опитувальника EOMS: The Error-Oriented Motivation Scale (K.L. Schell). Опитувальник дозволяє діагностувати спрямованість мотивації при здійсненні помилок на: 1) винесення уроків з помилок; 2) тривожність з приводу здійснення помилок; 3) приховування помилок від оточуючих. Пізніше цей опитувальник був адаптований для використання на турецькій вибірці і підтвердив свою надійність, структурну узгодженість і конструктивної валідність (Ö. Çirkırcı). Відсутність серед українських психодіагностичних методик подібного інструменту призвело до розуміння необхідності адаптації американської версії EOMS на українській вибірці.

Інструкція: «Оцініть свою згоду з твердженнями від 1 (абсолютно не згоден) до 5 (абсолютно згоден)»

Шановний респондент! Просимо прийняти участь у анонімному дослідженні.

Будемо вдячні за щирість!

Стать _____ Вік _____ Освіта _____

Родинний статус: (одруж., розлуч., неодруж., перебуваю у стос., самотній).

Професійний статус: (працюю, тимчасово безробітний, не працював).

Просимо Вас доповнити відповідь першою думкою, що прийшла на думку.

№	Твердження	Ступінь згоди				
		1	2	3	4	5
1	Я намагаюся чогось навчитися з кожної помилки, яку роблю.					
2	Коли я роблю помилку, я намагаюся зрозуміти, чому це сталося.					

3	Я свідомо намагаюся знайти причину своїх помилок, щоб поліпшити свою роботу.					
4	Я вважаю, що більшість помилок можуть бути використані для поліпшення моєї роботи по конкретному завданню.					
5	Я застосовую інформацію, яку я витягаю з помилок, в майбутній роботі.					
6	Коли я роблю помилку, я засвідчуюся, що чогось навчився.					
7	Кожен раз, коли я щось плутаю, я думаю про те, що я міг би витягти із ситуації Я вважаю, що помилки – це те, про що потрібно постійно турбуватися.					
8	Я часто переживаю через помилки, коли займаюся чимось.					
9	Я вважаю, що помилки – це те, про що потрібно постійно турбуватися.					
10	Після того, як я щось зіпсував, мені важко впоратися з почуттям сорому через помилку.					
11	Ніяковою і відчуваю себе нерозумним, коли усвідомлюю, що припустився помилки.					
12	Коли я помиляюся, то згадую, що вічно все руйную.					
13	Коли я роблю помилку, то довгий час відчуваю себе дуже засмученим і злим.					
14	Я схильний відчувати сильне почуття занепокоєння з приводу помилок, незалежно від того, над чим я працюю.					
15	Я роблю все можливе, щоб ніхто не знав про мої помилки.					
16	Я вважаю, що помилки, про які знають інші, можуть принести більше шкоди, ніж користі моїй репутації.					
17	Я зазвичай намагаюся уникати дискусій про свої помилки з однолітками.					
18	Я волів би думати про свої помилки сам, ніж говорити про них з іншими.					
19	Обговорення моїх помилок – це даремно витрачений час.					
20	Коли я роблю помилку, я знаходжу способи її виправити, щоб не страждати від будь-яких наслідків.					

21	Приховування власних помилок допомагає мені уникнути можливих наслідків							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Ключ

Спрямованість на винесення уроків з помилок: твердження 1-7.

Спрямованість на тривожність з приводу здійснення помилок: твердження 8-14.

Спрямованість на приховування помилок від оточуючих: твердження 15-21.